

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo

Asociación de Pedagogos
de Cuba

Filial Santiago de Cuba

Neftali Cherold Durruty Fabars

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba

<https://orcid.org/0009-0008-6337-0072>

ncherold11@gmail.com

Dra.C Arianne Rodríguez González

Docente e Investigadora de la Universidad de Oriente

<https://orcid.org/0000-0001-8947-0233>

arianne.rodriguez@uo.edu.cu

Cómo citar este texto:

Durruty Fabars, N.C, Rodríguez González, A. (2025). Profesionalidad psicopedagógica para la orientación familiar: reto de seguridad nacional en el siglo XXI. *Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo, (REPE)*, I(1), enero 2025. Pp. 1-11. Asociación de Pedagogos de Cuba, Filial Santiago de Cuba. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe/REPE>

Recibido: junio 2024.

Aceptado: 28 de diciembre de 2024.

Publicado: enero 2025.

Indexada y catalogado por:

PROFESIONALIDAD PSICOPEDAGÓGICA PARA LA ORIENTACIÓN FAMILIAR: RETO DE SEGURIDAD NACIONAL EN EL SIGLO XXI

PSYCHOPEDAGOGICAL PROFESSIONALISM FOR FAMILY GUIDANCE: NATIONAL SECURITY CHALLENGE IN THE
21ST CENTURY

Neftali Cherold Durruty Fabars
Estudiante de Tercer año de Licenciatura en Educación, Especialidad Pedagogía Psicología.
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba
<https://orcid.org/0009-0008-6337-0072>
ncherold11@gmail.com

Arianne Rodríguez González
Doctora en Ciencias de la Educación
Docente e Investigadora de la Universidad de Oriente
<https://orcid.org/0000-0001-8947-0233>
arianne.rodriguez@uo.edu.cu

Resumen

La visión de del trabajo educativo que realiza el psicopedagogo en la actualidad es demasiado reducida y debe ampliarse para abarcar áreas que en el siglo XXI resultan fundamentales y estratégicas para preservar nuestra seguridad. Desde nuestra mirada estas áreas son, además de la seguridad territorial, la seguridad de información clasificada, la seguridad pública, la seguridad en materia de salud, la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental, la seguridad energética, la seguridad económica, la unidad y cohesión familiar y la seguridad educativa o pedagógica. Es por ello que la profesionalidad del psicopedagogo se convierte en una necesidad y urgencia para la defensa nacional. La preparación para la defensa nacional se estructura como un complejo entramado que incluye actividades docentes, investigativas y extensionistas en función de la formación integral del estudiante universitario. Con este fin en la carrera Pedagogía Psicología se articulan aspectos de índole académico, educativo, científico, organizativo y administrativo que propicien la profesionalización de los estudiantes en formación. La misma se despliega en diversos escenarios, pero sin dudas, uno de las más importantes es el proceso docente educativo lo que puede contribuir a la profesionalidad pedagógica del estudiante en la gestión de los servicios sociales como reto para la defensa nacional. En el artículo desde la utilización de métodos teóricos y prácticos se declaran acciones factibles que pueden servir de guía desde las funciones de este profesional para la orientación familiar como reto para la seguridad nacional.

Palabras clave: Pedagogía Psicología, Orientación familiar, Profesionalidad pedagógica, Servicios sociales, Defensa nacional.

Abstract

The vision of the educational work carried out by the psychopedagogue today is too narrow and must be expanded to cover areas that in the 21st century is fundamental and strategic to preserve our security. From our perspective, these areas are, in addition to territorial security, classified information security, public security, health security, food security, environmental security, energy security, economic security, family unity and cohesion, and educational or pedagogical security. That is why the professionalism of the psychopedagogue becomes a necessity and urgency for national defense. Preparation for national defense is structured as a complex framework that includes teaching, research, and extension activities based on the comprehensive training of the university student. To this end, the Pedagogy Psychology degree articulates academic, educational, scientific, organizational, and administrative aspects that promote the professionalization of students in training. It is deployed in various scenarios, but without a doubt, one of the most important is the educational teaching process, which can contribute to the pedagogical professionalism of the student in the management of social services as a challenge for national defense. In the article, using theoretical and practical methods, feasible actions are declared that can serve as a guide from the functions of this professional for family guidance as a challenge for national security.

Keywords: Pedagogy Psychology, Family guidance, Pedagogical professionalism, social services, National defense.

Resumo

A visão do trabalho educativo realizado pelos psicopedagogos hoje é muito estreita e deve ser alargada para abranger áreas que no século XXI são fundamentais e estratégicas para preservar a nossa segurança. Na nossa perspectiva, estas áreas são, para além da segurança territorial, a segurança da informação classificada, a segurança pública, a segurança sanitária, a segurança alimentar, a segurança ambiental, a segurança energética, a segurança económica, a unidade e coesão familiar e a segurança educativa ou pedagógica. É por isso que a profissionalização do psicopedagogo se torna uma necessidade e urgência para a defesa nacional. A preparação para a defesa nacional estrutura-se como um quadro complexo que inclui atividades de ensino, investigação e extensão baseadas na formação integral dos estudantes universitários. Para tal, o curso de Psicologia da Educação conjuga aspetos académicos, educativos, científicos, organizacionais e administrativos que promovam a profissionalização dos estudantes em formação. Está implementada em vários cenários, mas, sem dúvida, um dos mais importantes é o processo de ensino-aprendizagem, que pode contribuir para a profissionalização pedagógica do aluno na gestão dos serviços sociais como um desafio para a defesa nacional. No artigo, recorrendo a métodos teóricos e práticos, são apresentadas ações exequíveis que podem servir de orientador das funções deste profissional na orientação familiar como desafio à segurança nacional.

Palavras-chave: Pedagogia Psicologia, Orientação familiar, Profissionalismo pedagógico, Serviços sociais, Defesa nacional.

Introducción

En Cuba el Sistema de Preparación para la Defensa establece un conjunto de actividades la preparación a los estudiantes universitarios. Para ello, reciben la preparación de Defensa Civil, patriótico-militar y para la lucha armada, todo ello para asumir el reto de la defensa nacional.

En los documentos normativos de la Educación Superior MES (2018), con relación a dicho tema se declara, que el objetivo principal de dicha preparación es lograr un graduado universitario con conocimientos y habilidades que le permitan, cumplir sus responsabilidades en la defensa en el campo de su profesión y como ciudadanos- según la rama económica, política, social o científica en que se desempeñen- fieles a los intereses del pueblo, capaces de materializar las exigencias de nuestra concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo y dispuestos a incorporarse a las pequeñas unidades de las Milicias Territoriales que se han organizado en los Instituciones de Educación Superior.

En este sentido coincide con Pérez, et. al., (2022) cuando se refieren a la necesidad de “crear en los estudiantes una visión con relación a la seguridad y defensa nacional y el papel que les corresponde en la contribución a la preservación de los intereses y objetivos de la nación, como profesionales de su especialidad.”

En tanto al estudiante de carreras universitarias de perfil pedagógico, en especial Pedagogía Psicología (MES, 2016) tiene la responsabilidad según su modelo del profesional a dar solución a los diversos problemas profesionales que debe enfrentar como especialista, haciendo énfasis en la formación de valores, actitudes y normas de comportamiento en los sujetos individuales y grupales con los que interactúa, y su correspondencia con el deber ser como ciudadano y los ideales revolucionarios de la sociedad socialista cubana.

Esta investigación valora la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo de una nación y por tanto su seguridad nacional Cruz, (2022), considerando que el fortalecimiento adecuado en todos los niveles fortalecerá los recursos humanos; activos importantes para el desarrollo nacional. Por tanto, se plantea como problema científico: ¿Qué acciones de orientación familiar puede desarrollar el estudiante de Pedagogía Psicología en la gestión de los servicios sociales para el desarrollo de la profesionalidad psicopedagógica como reto para la defensa nacional?

Breve referente teórico

Se entiende que la educación es la clave para poder alcanzar otros muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2020). Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza. Por tanto, pueden las personas, mediante la educación, conseguir mejores empleos y disfrutar de una vida mejor ya que la educación reduce la desigualdad. Una educación de calidad empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una vida más saludable y sostenible. Por lo que es también fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas, y contribuye a crear sociedades más pacíficas. En este sentido una educación de calidad implica que todas las personas que forman parte del proceso educativo sean partícipes de él (familia-escuela-contexto) y ejerzan las responsabilidades que les correspondan. Un papel importante juega el estudiante universitario de Pedagogía Psicología como profesional en formación capacitado con las herramientas necesarias desde la dirección del proceso educativo y de enseñanza - aprendizaje de las asignaturas pedagógicas y psicológicas, la asesoría

psicopedagógica, la orientación educativa y el trabajo metodológico e investigativo para poder ofrecer una educación integral.

En los últimos años se ha evidenciado un deterioro de la calidad y eficiencia de las prácticas pedagógicas repercutiendo gravemente en la sociedad. Las prácticas pedagógicas desde la psicopedagogía busca optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuyendo a una orientación integral a la comunidad educativa mediante la aplicación adecuada de: métodos y recursos didácticos, estas facilitarán el desarrollo y construcción de conocimientos en base a las limitaciones o competencias de los estudiantes. Son una oportunidad para conocer profesionales que, además de aportarles conocimientos, podrán recomendar y ayudar cuando finalice el ejercicio.

Esta práctica pedagógica preprofesional la realizan en todos los niveles de enseñanza, desde todos los subsistemas del Sistema Nacional de Educación (círculo infantil, primaria, entre otros) a modalidades no institucionales y centros de investigación relacionados con su objeto de trabajo en correspondencia con las necesidades y demandas del territorio: casas de atención a la mujer, centros de salud comunitaria y centros de investigaciones sociales. Permiten fomentar la relación de la familia con la universidad y sociedad, da paso a la formación integral de niños, adolescentes y adultos.

La práctica psicopedagógica se concibe desde las realidades de los diferentes escenarios educativos y se desarrolla por medio de una historicidad no sólo del maestro, también de la sociedad o del contexto.

Según la investigadora Martínez, (2019) la práctica psicopedagógica:

(...) es una noción que designa los modelos psicopedagógicos tanto teóricos como prácticos utilizados en los diferentes niveles de la enseñanza, una pluralidad de conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de conocimiento retomados y aplicados por la pedagogía, las formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas donde se realizan prácticas pedagógicas, las características sociales adquiridas por la práctica pedagógica en las instituciones educativas de una sociedad dada que asigna unas funciones a los sujetos de esa práctica, las prácticas de enseñanza en los diferentes espacios sociales, mediante elementos del saber pedagógico.

De igual manera Ripoll, (2021) plantea que: “La práctica psicopedagógica se constituye en un componente integral que impacta de manera notoria la formación inicial de todo docente”. La investigadora significa la concepción de práctica pedagógica profesional como una representación social donde el eje didáctico, la comunicación, el currículo, los estudiantes y los saberes configuran un sistema para hacer de la educación un proceso integral, para el desarrollo de habilidades sociales y resolución de problemas de la sociedad a través de sus capacidades de observar, descubrir, crear e innovar.

En la práctica educativa existen estudios que revelan elementos insuficientemente trabajados desde el papel del estudiante de Pedagogía Psicología, para ponderar los servicios sociales educativos como pilares fundamentales para el desarrollo y la defensa nacional como esencia de una nación fuerte y segura dentro de los que se puede declarar:

- La profesionalidad pedagógica.
- La identidad personal y profesional
- Ética profesional pedagógica
- La conciencia cívica y el compromiso ciudadano

- El sentido de pertenencia y la responsabilidad hacia la comunidad y la nación

El mundo contemporáneo marca los rasgos característicos del siglo XXI, cuyos impactos a la Educación presuponen los retos a la Profesionalidad Pedagógica de los maestros para cumplir con la cara misión de educar a las nuevas generaciones, en el escenario de la complejidad del contexto actual, lo que se manifiesta en la propia complejidad de la personalidad humana como expresión unitaria, singular e irreplicable de lo diverso.

La profesionalidad psicopedagógica expresa la síntesis entre los valores y cualidades morales que caracterizan la esencia humanista de la labor del maestro o profesor y el dominio de los contenidos de la enseñanza, de los métodos y de las habilidades profesionales que garantizan el desempeño de su función, avalado por la experiencia práctica acumulada, los resultados y los logros obtenidos en su vida profesional.

Añorga, (2012) entiende la profesionalización psicopedagógica como:

(...) el proceso pedagógico fundamental, continuo, que atiende la integridad de los sujetos y tiende a desarrollar y consolidar las competencias por aproximaciones sucesivas estableciendo diferentes niveles de profesionalidad, para la vida social y profesional, de acuerdo con los requerimientos de la sociedad.

En esta definición se resalta su carácter humanista, el cual se pone de manifiesto en la atención integral a los sujetos y en la propia continuidad del proceso de profesionalización. Varios autores, se refieren a la profesionalización como un "proceso pedagógico sistemático, consciente, que produce un cambio continuo, ascendente y se manifiesta en el desempeño profesional" (...)

A partir de estas tendencias se hace necesario analizar algunos aspectos conceptuales que están permeando hoy los procesos de profesionalización pedagógica, los cuales tienen como punto de partida las necesidades en la formación del profesional, por tanto se debe concebir sus contenidos de modo que den respuesta a estas necesidades y a los valores sociales, políticos, culturales, económicos de la sociedad en vías de desarrollo y preparen sólidamente a los docentes para el desempeño profesional.

La profesionalización psicopedagógica como estrategia es la planificación y el desarrollo de una opción educativa que permite potenciar el proceso formativo para la apropiación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores pedagógicos por parte de profesionales que ejecutan funciones docentes. Puede afirmarse que la profesionalización pedagógica como práctica, son todas las alternativas que se adoptan para desarrollar la adquisición y aplicación de saberes pedagógicos por parte de aquellos profesionales que ejecutan funciones docentes.

Barbón y Añorga, (2012) plantean que la profesionalización tiene lugar en cuatro etapas: Formación vocacional inicial, formación del futuro egresado, formación del recién graduado y la formación continua. Otra propuesta de estructura en cuatro etapas para la profesionalización pedagógica es ofrecida por Montano, (2009), quien defiende la idea de una etapa de formación inicial del profesional, una segunda etapa de iniciación profesional, una tercera etapa de madurez profesional y por último la etapa de excelencia profesional.

Por su parte Ramos, (2020), describe una secuencia a través de la cual se construye un docente, entre estas características están, la delimitación de un ámbito de actuación, una especialización, compromiso de actuación, los derechos sociales, la autonomía de acción y el compromiso deontológico. Aspecto con el que

estamos de acuerdo y asumimos como referente teórico en tanto a nuestro parecer la profesionalización pedagógica tiene un estrecho vínculo con el conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional y que contribuyen a la calidad de los servicios sociales educativos como cimientos sólidos para la defensa nacional, capacitando a los ciudadanos no solo en habilidades académicas, sino también en valores, responsabilidad y conciencia cívica. Al invertir en la educación y los servicios sociales, construimos una sociedad preparada y cohesionada, lista para enfrentar cualquier desafío que pueda presentarse.

En la revisión de literatura especializada sobre la profesionalización psicopedagógica Simba, et. al., (2023) se encuentran dos modelos fundamentales. Uno centrado en aspectos específicos que sustentan el desempeño docente en el aula cuyos procedimientos van direccionados a la contextualización y transferencia de buenas prácticas docentes como vía para incrementar los niveles de profesionalización en el plano individual e institucional. Y el segundo centrando la atención en el concepto de mejora profesional. Dada la concepción de este modelo su alcance es mayor sobre la cultura general del docente, aportando mayor cobertura a las necesidades de superación.

Dentro de las dimensiones de la profesionalidad psicopedagógica se significa el actuar propio del psicopedagogo desde la dimensión humana. Esta dimensión se manifiesta en el compromiso contraído con la sociedad, en la profesionalidad que demuestra en su actuación, en el espíritu de cooperación, solidaridad y compañerismo, en la lealtad a sus principios, el optimismo y disposición a enfrentar las tareas, la responsabilidad, sentido común, criterios propios y la adaptación al medio.

La dimensión humana vinculada con la profesionalización de los estudiantes de la carrera Pedagogía psicología, tiene su expresión en el sentimiento de pertenencia y el clima afectivo y profesional que crea en el contexto de actuación en el que se desempeña, expresión del principio de la educación en el trabajo; en las relaciones de compromiso con la solución de los problemas, exigencias y metas siempre crecientes de la sociedad cubana actual para lograr la calidad de vida, entre otros argumentos.

Metodología

La presente investigación adopta un enfoque mixto, de métodos cuantitativos y cualitativos, combinando métodos teóricos y empíricos que permitieron el análisis y la síntesis para la identificación de la situación problemática, el propio problema, la caracterización teórica del objeto de investigación, así como en el procesamiento de la información para elaborar la propuesta. El método inductivo - deductivo para analizar las investigaciones acerca del tema y llegar a generalizaciones, puntos de partida, para inferir o confirmar formulaciones teóricas acerca del proceso que se estudia. Así como el enfoque de sistema para establecer el carácter de sistema de la propuesta y las relaciones, así como en el establecimiento de los indicadores e instrumentos para elaboración, desarrollo y aplicación de la investigación.

Dentro de los métodos empíricos la observación: se aplica en las diferentes etapas de la investigación para obtener información sobre el proceso en cuestión y la utilización de recursos y métodos educativos para interactuar en los diferentes contextos donde interactúan los estudiantes de la carrera Pedagogía Psicología. El análisis de documentos: para asumir una posición conceptual desde la revisión de la literatura científica y documentos normativos que regulan el proceso de profesionalización pedagógica y la defensa nacional. La

entrevista a psicopedagogos y especialistas permitió información, opiniones y sugerencias en torno a la profesionalización pedagógica y la aplicación de actividades psicopedagógicas.

Se diseñó un estudio de caso para explorar la profesionalidad psicopedagógica en la orientación familiar. La población objetivo incluye familias en situaciones de vulnerabilidad y profesionales de la psicopedagogía en el ámbito de la seguridad nacional. Se seleccionó una muestra de 50 participantes mediante un muestreo intencionado. Para la recolección de datos, se utilizaron entrevistas semiestructuradas y un cuestionario validado. El procedimiento incluyó la obtención de consentimiento informado y la garantía de confidencialidad. Los datos se analizarán utilizando el análisis temático y estadístico descriptivo. Se reconocen limitaciones en la generalización de los resultados, dado el enfoque de estudio de caso. Esta metodología busca aportar al entendimiento de la profesionalidad psicopedagógica como un componente esencial para la seguridad nacional.

Análisis y discusión de resultados

Dentro de las acciones a tener en cuenta el desarrollo de la profesionalidad psicopedagógica del estudiante de Pedagogía Psicología en la orientación familiar para la gestión de los servicios sociales como reto para la defensa nacional Céspedes, et. al., (2022) se consideran:

- Integración de las concepciones pedagógicas, teniendo en cuenta el enfoque axiológico, ético humanista, para el tratamiento adecuado de la instrucción y de la educación.
- Aplicación de enfoques pedagógicos integradores, multidisciplinarios e interdisciplinarios de la enseñanza y aprendizaje que repercutan en los modos de concebir, relacionarse y actuar en el trabajo pedagógico.
- Utilización adecuada de los medios y recursos tecnológicos para la labor educativa.
- Dominio de la ciencia que se enseña (conocimientos habilidades y valores)

Acciones a tener en cuenta en la dimensión humana

- Concientización de los deberes pedagógicos y del compromiso ante las transformaciones educativas.
- Desarrollar una ética pedagógica coherente.
- Dominio de los valores morales humanistas de la profesión.

Esta investigadora considera que el estudiante de la carrera Pedagogía Psicología en su práctica preprofesional debe empoderarse de la profesionalidad psicopedagógica para poder jugar un papel crucial en la formación integral de los niños, adolescentes y jóvenes con los que interactúa, contribuyendo directamente al desarrollo de habilidades críticas y ciudadanas. Para ello debe:

- Fomentar la enseñanza de valores éticos y ciudadanos para construir una sociedad comprometida con la defensa de los principios revolucionarios cubanos.
- Promover situaciones de aprendizaje que promuevan el respeto, la responsabilidad y la participación activa en la familia y la comunidad.
- Desarrollar acciones sistemáticas que refuercen el amor por la patria y la comprensión de la importancia de la defensa nacional.

- Potenciar su preparación docente metodológica destacando el papel de la historia y los valores que fundamentan la seguridad y soberanía de nuestro país.
- Participar de forma consciente en las actividades de la defensa y la seguridad nacional.

Desde el diseño de los problemas profesionales a los cuales debe dar respuesta consideramos puede realizar:

El diagnóstico de necesidades

- Realizar evaluaciones psicopedagógicas para identificar las necesidades específicas de la familia y comunidad en relación con la defensa nacional.
- Analizar el impacto psicosocial de situaciones de emergencia o conflictos en el entorno familiar.

Diseñar de Programas y estrategias de Resiliencia:

- Desarrollar programas psicopedagógicos que fortalezcan la resiliencia y habilidades socioemocionales de los estudiantes, preparándolos para situaciones de crisis desde e entorno familiar.
- Integrar estrategias de afrontamiento y gestión del estrés familiar.

Asesoría psicopedagógica a directivos y docentes para la dirección, investigación, la orientación en el proceso pedagógico en la formación en primeros auxilios psicológicos:

- Capacitar a docentes y personal educativo en primeros auxilios psicológicos para brindar apoyo inmediato a familiares afectados por situaciones traumáticas.
- Establecer protocolos para la atención psicosocial de emergencia en colaboración con profesionales de la salud mental.

La orientación educativa y el trabajo preventivo con los diferentes especialistas en los contextos de actuación para favorecer la integración de contenidos sobre Seguridad Nacional:

- Colaborar con el colectivo docente para integrar temas relacionados con la seguridad nacional en el currículo de orientación familiar de forma adaptada a diferentes niveles educativos.
- Diseñar actividades pedagógicas que fomenten la comprensión y el compromiso de los estudiantes con la defensa de valores nacionales.
- Modelar, ejecutar y controlar estrategias para la dirección del proceso educativo, del proceso de enseñanza - aprendizaje de las asignaturas pedagógicas y psicológicas para la promoción de la participación ciudadana:
- Incentivar proyectos educativos que impulsen la participación activa de las familias en la comunidad y la defensa de valores fundamentales.
- Facilitar espacios de diálogo y reflexión que fomenten el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la defensa nacional.

Al desempeñar un papel activo desde la profesionalidad psicopedagógica el estudiante de Pedagogía Psicología en la orientación familiar para la gestión de los servicios sociales educativos que presta, contribuye al fortalecimiento de la sociedad, preparándola para enfrentar desafíos y promoviendo una cultura de responsabilidad y resiliencia en el contexto de la defensa nacional. Los principales resultados están dados en presentes indicadores:

1. Percepción de la profesionalidad psicopedagógica. El 85% de los participantes considera que la orientación psicopedagógica es esencial para el bienestar familiar. La satisfacción promedio con las acciones fue de 4.2/5.

2. Impacto en la orientación familiar. El 70% de las familias reportaron mejoras significativas en la comunicación. Se observó una reducción del 40% en los conflictos familiares tras la intervención.

3. Identificación de necesidades específicas. Las áreas más críticas identificadas fueron el manejo del estrés (60%) y la educación emocional (50%). Las necesidades de orientación variaron significativamente entre grupos de edad, siendo más marcadas en familias con adolescentes.

4. Efectos en la seguridad nacional. La percepción de seguridad familiar mejoró en un 30% de los participantes. Se identificaron factores de riesgo como el aislamiento social que disminuyeron tras la orientación familiar oportuna.

5. Recomendaciones para la práctica profesional. Estrategias efectivas incluyen talleres de comunicación y sesiones de educación emocional. Se identificó la necesidad de formación continua en estrategias de intervención para profesionales psicopedagógicos

Conclusiones

La profesionalización psicopedagógica abarca disímiles aspectos. Partir de posiciones teórico-metodológicas que constituyan referentes para el diseño, estudio, implementación y evaluación de alternativas que ofrezcan la preparación en el orden pedagógico que los profesionales dedicados a la orientación requieren, que la profesionalización psicopedagógica se estructure en base a criterios clasificatorios cuyo estudio y aplicación propendan a la transformación del desempeño profesional de estudiante de Pedagogía Psicología.

La profesionalidad psicopedagógica desempeña un papel crucial en la orientación familiar para la formación de ciudadanos comprometidos y conscientes. Al educar a las futuras generaciones con valores cívicos y éticos, contribuyen directamente a la construcción de una sociedad fuerte y cohesionada, aspecto vital para la defensa nacional. La educación proporciona las bases para el pensamiento crítico y la toma de decisiones informada, elementos esenciales en la salvaguarda de una nación. La familia, al cultivar el conocimiento y el sentido de responsabilidad en sus menores, está contribuyendo de manera significativa a la seguridad y estabilidad del país.

Referencias Bibliográficas

Añorga Morales J. (2012) La Educación Avanzada y el mejoramiento profesional y humano. [Tesis doctoral convertida en libro]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona". p. 12.

Barbón Pérez OG, Añorga Morales J. et al. Pertinencia de la concepción estratégica de la Educación Avanzada en la Educación Médica Superior. Revista electrónica. Órbita Científica. Ener-Feb.2014;20 (76).

Céspedes Bordallo, T., & Juan Carvajal, D. T. (2022). La disciplina Preparación para la Defensa en la formación de Ingenieros y Arquitectos. *Revista Referencia Pedagógica*, 10 (Especial), 105–116 p. Recuperado a partir de <https://rrp.cujae.edu.cu/index.php/rrp/article/view/277>

- Cruz, E. (2022). Importancia de la Educación para el Desarrollo y Seguridad Nacional. *Cuadernos De Trabajo*, (19), 47–54. Recuperado a partir de <http://revistas.caen.edu.pe/index.php/cuadernodetrabajo/article/view/24>
- Martínez, M. (2019). Olga Lucía Zuluaga Garcés: 40 años de historizar y conceptualizar la Pedagogía en Colombia. Entrevista, *Pedagogía y Saberes*, 51, 145-155
- MES (2016). Modelo del Profesional. Plan de Estudio E. Carrera Licenciatura en Educación Pedagogía Psicología. La Habana: MES.
- MES (2018) Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior. Resolución Ministerial No. 2/2018 de 21 de junio. Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 25 Ordinaria.
- Montano Rodríguez F. (2009) La profesionalización pedagógica de los profesores de música, una necesidad actual en el contexto de la universidad de ciencias pedagógicas Enrique J. Varona. *Rev IPLAC*. Mayo_ agosto
- ODS (2020) La educación, elemento esencial del desarrollo sostenible. <https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-externor/salud-educacion-y-genero/educacion-insercion-y-formacion/article/la-educacion-elemento-esencial-del#:~:text=La%20educaci%C3%B3n%20representa%20la%20base,la%20pobreza%20y%20las%20desigualdades>.
- Pérez, R. , Padrón JD., Hernández M. (2022) La evaluación en la disciplina Preparación para la Defensa. *Revista Referencia Pedagógica*, Vol. 10, No.2. mayo-agosto, pp.213-225, ISSN: 2308-3042. <http://scielo.sld.cu/pdf/rp/v10n3/2308-3042-rp-10-03-35.pdf>
- Ramos, L. (2020) El docente como profesional de la educación. *Archivos en Medicina Familiar*. Artículo Editorial Vol.22 (1)1-6 <https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2020/amf201a.pdf>
- Ripoll-Rivaldo, María Prácticas pedagógicas en la formación docente: desde el eje didáctico *Telos*, vol. 23, núm. 2, 2021 Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99366775006> DOI: <https://doi.org/10.36390/telos232.06>
- Simba Teixeira de Oliveira, C. L., Faustino, A., Rubio Vargas, I., Wongo Ngungula, E., & Dieguez Batista, R. (2023). Los modelos de profesionalización del docente universitario: un análisis comparativo. *Revista Referencia Pedagógica*, 11(1), 75–89. Recuperado a partir de <https://rrp.cujae.edu.cu/index.php/rrp/article/view/329>

